

POMIDORDI JETISTIRIW HÁM ÓNIMDARLIĞIN ASIRIW

Kdirbayeva Aziza Rustemovna

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar
instituti 2-kurs magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8325438>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25- August 2023 yil
Ma'qullandi: 28-August 2023 yil
Nashr qilindi: 07-September 2023 yil

KEY WORDS

Pomidor, nál, topıraq, pomidor ósimligin azıqlantırw, tógin, fosfor-kaliyli tóginler, Sińor Pomidor.

ABSTRACT

Bul maqalada palız eginlerinen biri pomdordı jetistiriw hám onıń ónimdarlıǵın asırıw haqqında sóz etildi, tiyisli usınıslar berildi.

Pomidordıń erte piser sortların apreldıń birinshi on kúnliginde, orta piser sortların aprel ayınıń ortalarında, kesh piser sortların bolsa aprel ayınıń aqırında egiw kerek. Eger ústin plynka menen jabıw múmkinshiligi bolsa, pomidorlardı túbegi menen 23-25-marttan baslap egiw maqsetke muwapıq boladı. Erte piser túrleri 80 X 30 sm sxeması, orta piser hám kesh piser túrleri bolsa 90 X 30 sxeması boyınsha egiledi. Náller egilgennen keyin qandırıp suwǵarıladı. Olar túbir alıp, jaqsı tutqanǵa shekem 3-6 kún dawamında jer ızǵar bolıwı kerek. Topıraq tapqa kelgennen soń ósimliktiń átirapın jumsartıw kerek boladı yaǵnıy náldiń átirapı biraz jumsartiladi. Birinshi suwǵarıw menen ekinshi suwǵarıwdıń arasında 7-8 kún bolıwı kerek. 10-12 kúnnen keyin bolsa náller úshinshi ret suwǵarıladı. Suw salmalar arqalı taratıladı. Bunda topıraqtıń ústi, ósimlikke jaqın qatlamı júdá ızǵar bolıp ketpewi kerek. Shlangada suw sewip suwǵarıwda múmkin emes.

Pomidor gúlley baslaǵanda birinshi ósimliktiń átirapı jumsartiladı, jaz dawamında 2-3 ret jumsartilıp barıladı hám otaqlardan (jabayı shóplerden) tazalanıp turıladı.

Sonıda ayrıqsha atap ótiw kerek, dalaǵa quyash túsip tursa, egin jaqsı kútim etilse, pomidordan mol payda alınadı. Pomidor túplerin kóterip, qazıqlarǵa baylap qoyıw múmkin.

Pomidor túplerı qazıqqa baylamastan óstirilgende, túbi qarıqqa jatqızıladı. Qarıqlarda otaqlar (jabayı shópler) bolmawı, topıraǵı qurǵaq hám jumsaq bolıwı kerek. Qarıqlar qurǵaq bolsa, pomidor miyweleri shirip ketpeydi, kem kesellenedi hám zıyanlanbaydı. Pomidor topıraq granularlıǵına júdá qatal bolǵanlıǵı sebepli, ol hasıl tawsılıp atırǵan dáwirde túplerdiń átirapı háddan tısqarı ızǵarlanǵan yamasa qatıp ketpewine itibar beriw shárt. Sebebi bul process ósimliklerdiń solıp yamasa topıraқта qısılıp qalıwına alıp keledi. Buǵan álbette jol qoymaw kerek. Pomidorlardı jetistiriwde topıraqtı jumsartıw hám otaqlardı óz waqtında tazalawǵa ayrıqsha itibar beriw kerek boladı. Ósimlik rawajlanıwınıń birinshi dáwirinde topıraq 4-5 ret 7-10 sm urada jumsartiladı. Topıraqtı bosatıw menen bir qatarda pomidordıń tómengi bólegin jerden 6 -7 sm biyiklikte azmaz kómp qoyıw kerek boladı. Bul ámel

qosımsha tamırlardıń payda bolıwına alıp keledi, ósimliktiń tómenǵı bólimin ıssılıq penen támiyinleydi, sonday-aq, onıń keselleniwın de azaytadı. Bul processtıń birinshisin náller egilgeninen 15-17 kún keyin, ekinshisin bolsa taǵı 15-20 kún ótkennen keyin ámelge asırıw kerek. Topıraqta ızǵar jetispese yamasa kún júdá ısıp ketse, pomidordı suwǵarıw kerek boladı. Onıń ushın pomidor átirapında shuqurlıq payda etiledi hám oǵan suw quyıladı. Suwǵarıw ásirese ashıq maydanǵa egilgen waqıtta hám miyweler tógiliwi waqtında júdá áhmiyetli bolıp tabıladı. Hár bir suwǵarıw ámelinen keyin, jer qatıp qalmawı ushın shuqırshalar topıraq penen toltırıp qoyıladı. Hár bir ósimlikti qandırıp suwǵarıw ushın 0,75-2 litr suw tuwrı keliwin esapqa alǵan maqul boladı. Pomidorlardı azıqlantırıwda tómendegilerdi esapqa alıw maqsetke muwapıq bolıp tabıladı:

- Nál jetistirip atırǵan waqıtta fosfor-kaliyli tóginlerge talap kúshli boladı, azotlılarǵa bolsa talap kemirek boladı.

- Náller egilgeninen keyin azotlı tóginler muǵdarında fosfor-kaliyli tóginler dárejesine kóteriledi.

Pomidor ósimliginiń fosforǵa bolǵ'an mútájligında ayırıqsha atap kórsetiw kerek, sebebi olar fosfordı júdá kem muǵdarda isletedi, biraq fosfor jetispewshiligine de júdá sezgir. Pomidor miyweleri payda bolıwına ósimliktiń topıraqtan alatuǵın fosfor muǵdarınıń derlik 90% sarıplanadı. Pomidordıń fosforǵa bolǵan mútájligin qandırıw ushın onı fosfor tóginleriniń eń eriwsheń túri bolǵan superfosfat penen azıqlantırıladi. Biraq ósimliklerdi azıqlantırıwdı nál egilgeninen keyin keminde 10 kúnnen keyin ámelge asırıw talap etiledi. Ekinshi azıqlantırıwdı birinshisinen 15-20 kún ótkennen keyin, sońǵı azıqlantırıw bolsa miyweniń tawsılıwına bir ay qalǵanda ámelge asırıladi. Birinshi azıqlantırıwda yarım shelek tawıq tezekin yarım shelek suwǵa aralastırıladi. Ekinshi hám onnan keyingi azıqlantırıwlarda bolsa 10 litr suwda 10 gramm mochevina, 10 gramm kaliyli xlor hám 40 gramm superfosfat eritiledi yamasa 40 gramm mikroelementli kompleks tógininen paydalanıladı. Azıqlantırıw ósimliktiń jaǵdayına baylanıslı túrde hár 10 kúnde bir ret ámelge asırıladi. Eger pomidor nálindegi japıraqlar buralıp, qiysayıp ketse, waqtınsha superfosfatti kemeytirip, kaliyli hám azotlı tóginler muǵdarın 10 litr suwǵa 30 gramm muǵdarında kóbeytiw kerek boladı. Ósimlik átirapında shuqırsha payda etip, oǵan hár bir ósimlikke yarım stakan muǵdarında aǵash kúlin salıw da jaqsı nátiyjelerge alıp keledi. Keyingi waqıtlarda islep shıǵarılǵan hám quramında azotlı uslap turıwshı bakteriyalar bar bolǵan «Sińor Pomidor» atlı tógin da miywelerdiń jetilisiwin tezlestiredi, sonday-aq, pomidor ónimdarlıǵın asıradi.

Pomidor ósimliginiń sırtqı kórinisine qaray, onıń azıqlıq elementlerge bolǵan mútájligin anıqlaw múmkin. Onıń ushın onı hár kúni dıqqat penen baqlaw kerek boladı. Eger ósimliktiń reńi jasil bolıp, japıraqları sarǵayib, kishireyip ketse, demek topıraqta azot jetispey atir. Eger ósimlik rawajlanıp ketse, biraq gúllew hámde miywe salıw processi sozilip ketse, demek azotlı tóginler kóbeyip ketken – bunday jaǵdayda azotlı tóginlerdi beriwdi toqtatıw kerek boladı. Ósimlikke kaliy jetispegende japıraqlarınıń sheti sarǵayadı yamasa qaralaw kóriniske kirip, nabit bola baslaydı. Kaliy mikroelementi az topraqlarda pomidor ásten ósedi. Jas japıraqlar mayda búrtikli bolıp, eskileri bolsa ash kúlreńge boyaladı. Geyde japıraqları tómenge qaray buralıp qaladı. Eger ósimlikke fosfor jetispese, japıraqlar toq-jasil, kókshil kóriniste boladı yamasa qarayıp quwray baslaydı. Kalcıy jetispegende pomidordıń joqarı japıraqları sarǵayadı, tómendegileri bolsa jasil boladı, tamırları nabit boladı.

Pomidor miyweleriniń pisiwin tezlestiriw hám ónimdarlıǵın asırıw ushın onıń tiykarǵı

denesi shetlerinen ósip shiqqan ósimteler julep alıp taslanadı. Eger bul jumıs qılınbasa, gúlleytuğın shaqalardıń júdá kóbeyip pomidor miyweleriniń jetilisiwin páseytedi. Bunda pomidordı bir, eki yamasa úsh deneli etip ósiriw múmkin:

- Bir deneli usılda barlıq qıyağa qaray ósken shaqlar alıp taslanadı hám tek gána tiykarǵı dene qaldırıladi;

- Eki deneli usılda bolsa birinshi gúllew buwınınan basqa barlıq qıya shaqlar julep alıp taslanadı;

- Úsh deneli usılda birinshi gúllew buwınında hám onnan tómede jaylasqan shaqlarǵana qaldırıladi, basqaları bolsa julep alıp taslanadı.

Juwmaqlastırıp aytqanda pomidor hasilin tez-tez terip turıw kerek. Bolmasa pıskenleri shirip ketedi. Bunnan tısqarı, hasilı terilgen hám jeńillesken túpleri tazadan hasil beredi. Hasil jıynap alıngannan keyin jerge tezek, superfosfat salınadı hám jer qayta awdarıladi. Sonday-aq, pomidor kesellikleri hám ziyankeslerine qarsı gúrestiń tiykarǵı ilajlarınan biri arnawlı bir maydanda eginlerdi gezek penen egıw rejimine qatań ámel qılıwdan ibarat. Pomidordı bir jer maydanına bir neshe jil dawamında qayta egıw pomidordıń ónimdarlıǵınıń azayına alıp keliwında esapqa alıw zárúr.

Ádebiyatlar dizimi:

1. Amanov.B.Sh “Pomidor yetishtirish texnikasi”. “Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences”. – Italia 2021.
2. The tomato in America : early history, culture, and cookery Columbia, S.C, USA: University of South Carolina Press, 1994. ISBN 1-57003-000-6.
3. Eugene Taylor “Preparing tomato seeds for planting seedlings” 2021. <https://uz.domesticfutures.com/podgotovka-semyan-tomatov-k-posevu-na-rassadu-3622>

INNOVATIVE
ACADEMY